

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Avaliação do comportamento de linhas de ancoragem, dispostas sob catenária livre, sob efeitos de fadiga e corrosão

José Venicius da Costa Barbosa, Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ - COPPE, Rio de Janeiro/Brasil,
Skill Engenharia LTDA; venicius-costaeng@oceanica.ufrj.br; jose.barbosa@skillengenharia.com.br

Resumo

A análise do comportamento e da vida útil de sistemas de ancoragem de unidades flutuantes portuárias, com foco em linhas de ancoragem dispostas sob o arranjo de catenária livre, é primordial nas fases de projeto de tais estruturas, objetivando garantir a segurança operacional e integridade estrutural do conjunto. Tendo em vista tal necessidade, faz-se imperativa a definição de critérios e procedimentos de parametrização da análise e projeto de sistemas de fundeio de unidades flutuantes utilizadas para fins logísticos na região amazônica. Objetiva-se, então, propor uma metodologia que permita solucionar problemas de ancoragem de sistemas multilinhas e que permita avaliar os efeitos combinados de fadiga e corrosão em tais unidades. Para tanto, o trabalho propõe um algoritmo de “força-bruta” que permite determinar o estado de carregamentos e a geometria de cada linha e que posteriormente utiliza a contagem de ciclos e as curvas T-N, em paralelo com metodologias de avaliação de corrosão, para estimar o comportamento e a degradação das linhas ao longo do tempo, considerando a superposição linear entre os danos gerados pela fadiga e pela corrosão. O método de resolução proposto considera a simplificação do ambiente de análise, condições estas aplicáveis à ambientes fluviais ou de águas calmas, onde a movimentação da unidade flutuante ocorre majoritariamente no plano da superfície da água.

1. Introdução

O desenvolvimento econômico e social está intrinsecamente ligado à exploração de recursos hídricos, em ambientes marinhos e fluviais. Para tanto, utiliza-se estruturas flutuantes para fins comerciais, industriais e científicos, estruturas essas que são empregadas inclusive no setor portuário. Particularmente na região Norte do Brasil, as unidades flutuantes são amplamente empregadas para fins logísticos, tendo em vista a extensa malha hidroviária e baixa quantidade de vias terrestres que possam conectar diversas localidades aos principais centros urbanos e comerciais da região. Em tais estruturas flutuantes, os sistemas de fundeio utilizam principalmente o arranjo de linhas dispostas sob catenária livre, devido ao baixo custo de manutenção e a facilidade de instalação.

A elaboração do presente trabalho surge da necessidade de uso de metodologias adequadas para o dimensionamento e análise da vida útil de sistemas de ancoragem de tais estruturas flutuantes, que são vitais para o desenvolvimento

socioeconômico de regiões de difícil acesso. A falta de infraestrutura adequada em portos já instalados, muitas vezes com cabos deteriorados e ancoragem imprópria, compromete a segurança e a integridade patrimonial, além da vida de usuários e operadores. Dessa forma, considerando tal problemática e a ampla utilização de unidades flutuantes como estruturas portuárias na região norte do Brasil, faz-se crucial parametrizar critérios e procedimentos para dimensionamento e análise da vida útil, considerando os efeitos combinados de fadiga e corrosão de tais sistemas.

Assim, busca-se propor uma metodologia analítica para avaliar os efeitos combinados de fadiga e corrosão em sistemas de ancoragem de unidades flutuantes portuárias, que utilizam linhas em catenária livre e estão submetidas a carregamentos dinâmicos de um ambiente fluvial. A metodologia proposta busca estimar o comportamento do sistema de ancoragem multilinhas e seu o estado de degradação ao longo da vida útil do conjunto, fornecendo subsídios técnicos na tomada de decisão de projeto e manutenção e evitando o uso

de sistemas inadequados que comprometam a segurança de usuários e operadores de tais estruturas.

2. Revisão Bibliográfica

A utilização e exploração do ambiente aquaviário, especialmente por meio de unidades flutuantes, demanda a elaboração de estudos sobre sistemas de ancoragem que permitam o uso seguro de tais estruturas. No Brasil, a maior parte das pesquisas sobre o tema tem se concentrado em águas profundas, impulsionadas pela exploração de óleo e gás.

Nesse cenário de águas profundas, FILHO (1987) realizou um estudo sobre os critérios de projeto de sistemas de ancoragem, comparando metodologias de análise quase-estática e dinâmica para sistemas compostos por linhas em catenária livre mista. Em complemento, PINA (2010) investigou a otimização de sistemas offshore, desenvolvendo metodologias que empregam ferramentas computacionais como enxame de partículas e redes neurais para reduzir o tempo de análise dinâmica de *risers* e linhas de ancoragem.

Ainda no contexto offshore, SECKLER (2011) propôs uma metodologia para a verificação e ajuste de sistemas de ancoragem de unidades flutuantes. No que se refere à estimativa de vida útil, ÁVILA (2005) desenvolveu uma metodologia para o cálculo de fadiga de *risers* rígidos, baseada nos princípios da mecânica da fratura. Tais estudos, embora relevantes, abordam principalmente ambientes de exploração de óleo e gás em cenários marítimos.

Assim, identificou-se certa escassez de trabalhos voltados ao tema de ancoragem de unidades flutuantes em ambientes fluviais. Nesse contexto, JÚNIOR et al. (2010) apresentaram um estudo empírico sobre alternativas de projeto para terminais hidroviários na região amazônica, descrevendo unidades flutuantes ancoradas por cabos de aço ou amarras.

Ainda, objetivando fornecer subsídios a projetistas quanto ao tema, VASCONCELOS (2003) desenvolveu uma metodologia para projetos de estruturas portuárias flutuantes na Amazônia, que incluía a análise de sistemas de linhas de ancoragem em catenária. Contudo, esse estudo não considerou os efeitos de fadiga, corrosão, estimativas de vida útil do sistema ou o comportamento de sistemas multilinhas, o que sugere uma necessidade de aprimoramento.

É fundamental reconhecer que o ambiente aquático, seja marinho ou fluvial, é inerentemente

hostil, caracterizado por sua ação corrosiva e por carregamentos aleatórios e cíclicos de natureza hidrodinâmica e ambiental. Esses fatores externos devem ser quantificados na análise de sistemas imersos nesses meios.

Para abordar a combinação de danos, WEI e LANDES (1969) propuseram uma metodologia de análise baseada na superposição linear dos efeitos de fadiga e corrosão, avaliando-os segregadamente como danos acumulados e somando-os linearmente ao longo do tempo. Em uma abordagem complementar, WANG et al. (2001) desenvolveram um modelo que pressupõe a iniciação de trincas em pites de corrosão e sua propagação, ao atingir um tamanho crítico, conforme a mecânica da fratura linear elástica. Outros estudos, como o de HAN et al. (2014), consideraram a sinergia entre os fenômenos, propondo um modelo de evolução não linear do dano por corrosão-fadiga.

O presente trabalho busca, portanto, realizar a avaliação conjunta do dano por corrosão e fadiga em sistemas de ancoragem de unidades flutuantes portuárias, como nas Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), que operam com linhas de ancoragem dispostas sob o arranjo de catenária livre. Tal tipo de instalação é um modelo relativamente recente, oficialmente instituído pela Lei nº 12.815/2013, e possui grande importância socioeconômica para a logística e abastecimento de municípios na região amazônica.

Dessa forma, enquanto o trabalho de JÚNIOR et al. (2010) focou em arranjos físicos e o de VASCONCELOS (2003) na análise de elementos de fundeio e nas premissas de cálculo, nenhum abordou o comportamento do conjunto e o dano resultante da operação contínua da estrutura flutuante. As normas existentes, como a ABNT NBR 9782:1987 e a ABNT NBR 19782:2024, tratam principalmente de carregamentos e requisitos gerais, mas não especificamente do dimensionamento de sistemas de fundeio para estas condições.

3. Exploração hidroviária e modelos de portos fluviais

O desenvolvimento humano está intrinsecamente ligado à exploração de recursos hídricos, tanto em ambientes marinhos quanto fluviais. Historicamente motivada por necessidades como transporte, alimentação e o uso da água, a presença humana próxima a esses ambientes se perpetuou

ao longo do tempo, culminando no uso atual de estruturas flutuantes para diversas finalidades, incluindo a exploração de recursos fósseis, obtenção de energia, produção de alimentos e para logística. Tais estruturas demandam a adoção de sistemas de ancoragem que as fixem em posições específicas, ou dentro de faixas de posicionamento pré-determinadas.

A relevância da exploração aquaviária se estende além dos usos tradicionais, abrangendo setores de alta complexidade. No Brasil, por exemplo, a grande área marítima e os vastos recursos de óleo e gás em regiões *offshore* têm direcionado a maior parte dos estudos sobre sistemas de fundeio para as operações de unidades de produção de petróleo em águas profundas. Embora muitos desses sistemas envolvam estruturas fixas, como jaquetas ou plataformas de gravidade, soluções flexíveis, compostas por linhas de ancoragem, são frequentemente empregadas em águas de profundidade média e alta.

Os sistemas de ancoragem de estruturas flutuantes visam principalmente à manutenção de seu posicionamento. As soluções podem variar amplamente, desde sistemas fixos, como os ilustrados por AMARAL (2020), até sistemas flutuantes que utilizam diversas configurações de linhas de fundeio, como cabos de aço, cabos de material polimérico ou amarras. Dentre as configurações mais comuns, destacam-se os *Spread Mooring Systems (SMS)*, aplicados em plataformas semi-submersíveis e FPSOs e os *Single Point Mooring (SPM)*, que permitem o giro da unidade flutuante para que esta se alinhe às forças ambientais.

Outra configuração relevante é a *Taut-Leg*, caracterizada por linhas altamente tracionadas que conferem alta rigidez e exigem menor área de instalação. Contudo, para o contexto fluvial abordado neste trabalho, a configuração em catenária livre é de particular interesse. Este arranjo caracteriza-se por uma maior facilidade de instalação e manutenção, embora ocupe uma maior área do leito, e é composto por linhas que se dispõem livremente e alcançam a forma de catenária devido ao seu peso próprio, sem exigir que os elementos de ancoragem resistam a elevados esforços verticais.

Apesar do grande potencial de exploração, a malha hidroviária brasileira é significativamente subutilizada, com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) indicando que apenas cerca de 30,9% do total disponível é aproveitado. A Figura 1

ilustra essa extensa, mas subexplorada, rede hidroviária brasileira. Em contraste, o setor portuário marítimo do Brasil movimentou 1,209 bilhão de toneladas em 2022, com portos como Santos e Paranaguá liderando o ranking de movimentação financeira, como demonstrado pela ANTAQ (2023) e LOGCOMEX (2022).

Figura 1 – Malha hidroviária brasileira (MORAIS, 2022)

Nesse cenário, a Lei nº 12.815/2013 foi instituída para regulamentar as Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4), visando fomentar a infraestrutura logística e social em municípios que dependem majoritariamente do transporte hidroviário. O objetivo das IP4s, segundo o DNIT (2019), é prover segurança nas operações de embarque e desembarque de passageiros e insumos essenciais, como medicamentos e alimentos.

O DNIT (2021) classificou sete tipos de IP4s com base em suas soluções construtivas:

- **Tipo 1 – Rampa:** Uma rampa de concreto para embarcações menores.
- **Tipo 2 – Rampa e Flutuante Principal:** Combina uma rampa com um módulo flutuante, adaptando-se aos ciclos de cheia e seca do rio.
- **Tipo 3 – Rampa e Ponte e Flutuante Principal:** Rampa conectada a uma ponte, usualmente móvel, e um flutuante principal.
- **Tipo 4 – Pontes com Flutuante(s) Intermediário(s) e Flutuante Principal:** Múltiplos módulos de ponte móvel com flutuantes intermediários, ideal para grandes variações de nível dos rios.
- **Tipo 5 – Trapiche/Ponte Fixa:** Uma estrutura fixa, como um píer ou cais.

- **Tipo 6 – Trapiche/Ponte Fixa e Flutuante Principal:** Combinação de estrutura fixa com um flutuante principal.
- **Tipo 7 – Escadaria:** Uma escadaria de concreto onde embarcações de pequeno porte atracam conforme o nível do rio.

Figura 2 – IP4 do tipo 4 (DNIT, 2019)

Nota-se que, dos sete modelos de IP4, quatro envolvem o uso de estruturas flutuantes para as operações portuárias, e mesmo os modelos sem estruturas flutuantes são destinados quase que exclusivamente à movimentação de pequenas embarcações. Na bacia amazônica, a solução predominante para o fundeio desses módulos flutuantes são as linhas em catenária livre, confeccionadas com cabos de aço ou amarras, ancoradas em poitas de concreto. Essas linhas são ajustadas para acomodar as variações sazonais do nível da água, como os períodos de cheia e seca (Júnior et al., 2010).

Figura 3 – IP4 de Novo Airão/AM (Júnior et al., 2019)

A escolha da configuração em catenária para os sistemas de fundeio das IP4s na Amazônia é determinada por fatores práticos e logísticos. A facilidade de confecção, instalação e manutenção desse arranjo, que permite um ajuste contínuo ao longo do ano em resposta aos ciclos fluviais, torna-o ideal para as regiões de difícil acesso logístico onde esses portos estão localizados.

As linhas de fundeio são majoritariamente compostas por cabos de aço ou amarras. Os cabos de aço são confeccionados por filamentos torcidos ao redor de um núcleo, cuja disposição e material, fibra ou aço, influenciam diretamente suas propriedades mecânicas. A FONSECA (2002) e ALBRECHT (2005) detalham as características e tipologias de cabos como os tipos "six strand" e "spiral strand".

4. Sistemas de linhas em catenária

A catenária é definida como a configuração geométrica que uma linha adquire quando está apoiada em duas extremidades e sujeita apenas à ação do seu próprio peso. Essa configuração é observada em diversas aplicações, como em sistemas de ancoragem de unidades flutuantes, linhas de distribuição de energia e projetos de pontes. Uma distinção crucial é que, diferentemente de uma viga, uma linha em catenária não é capaz de resistir a momentos fletores, comportando-se como um elemento estrutural unidimensional sob tração. Os pontos geométricos chave para análise em sistemas de catenária incluem o *fair-laid* (ponto de ancoragem com a unidade flutuante), o *Touch Down Point* (TDP), onde a linha toca o leito, e o ponto de ancoragem no solo. O TDP é um ponto dinâmico, variando com o deslocamento do *fair-laid* e as características da linha, enquanto o ponto de ancoragem no solo é fixo.

Figura 4 – Principais pontos geométricos de uma linha em catenária

A análise do comportamento de uma catenária inextensível é realizada considerando o comprimento total suspenso da linha (S), o peso próprio da linha por unidade de comprimento (w) e a força horizontal (H) aplicada no ponto de amarração na superfície.

Figura 5 – Diagrama de corpo livre de uma linha em catenária (ANDRADE, 1995).

Através da análise de um elemento infinitesimal da linha em equilíbrio estático, considerando as relações de forças horizontal (H) e vertical (V) e o peso próprio (w), é possível derivar as expressões fundamentais que definem a geometria da catenária.

• **Equação da catenária (coordenada y em função de x):**

$$y = \frac{H}{w} \cdot \left(\cosh\left(\frac{w \cdot x}{H}\right) - 1 \right) \quad (1)$$

• **Equação da catenária (coordenada x em função de y):**

$$x = \frac{H}{w} \cdot \left(\cosh^{-1}\left(\left(\frac{w \cdot y}{H}\right) + 1\right) \right) \quad (2)$$

• **Comprimento de linha suspenso (S):**

$$S = \frac{H}{w} \cdot \sinh\left(\frac{w \cdot x}{H}\right) \quad (3)$$

Uma vez definida a configuração geométrica da catenária, é possível determinar a distribuição de esforços ao longo da linha. Os esforços horizontais (H) são considerados constantes em toda a extensão da linha, uma vez que a única força horizontal atuante é externa, com sua reação no ponto de ancoragem. Por outro lado, os esforços verticais (V) aumentam progressivamente do TDP (ponto mais baixo) em direção ao topo, devido ao peso acumulado da linha. Essa característica faz

com que os pontos próximos à superfície sejam os mais críticos em termos de carregamento.

Figura 6 – Parâmetros geométricos da linha (FERNANDES, 1997).

Assim, considerando a variável “a”, chamada de comprimento característico e definida pela razão entre H e w, é possível derivar as expressões que permitem estimar os esforços na linha, baseadas nas formulações de FERNANDES (1997):

• **O ângulo de topo**

$$tg(\alpha) = \frac{a}{t} \quad (4)$$

• **O esforço horizontal**

$$H = T \cdot \sen(\alpha) \quad (5)$$

• **O esforço vertical**

$$V = w \cdot l \quad (6)$$

• **O esforço tangencial**

$$T = \sqrt{H^2 + V^2} \quad (7)$$

Cabe aqui indicar que, considerando as características inerentes à ambientes fluviais, a adoção do modelo de linhas inelásticas apresenta grau satisfatório de precisão, uma vez que não há grandes profundidades ou carregamentos externos de grande magnitude que tornem consideráveis os efeitos elásticos dos materiais empregados na confecção das linhas.

5. Fadiga de materiais metálicos

A fadiga é definida como um fenômeno que leva à falha repentina do material, mesmo sob tensões inferiores à tensão de escoamento e ruptura, sendo um fenômeno exclusivo de estruturas sob

carregamentos cíclicos e dependente das características do material, do meio de operação e da magnitude das cargas.

A superfície de falha por fadiga é dividida em regiões que revelam três estágios de propagação. A primeira região, de iniciação e propagação microscópica da trinca, possui um aspecto frágil. Nela, a trinca avança continuamente de forma estável. A segunda região exibe uma característica dúctil, onde a taxa de propagação da trinca aumenta abruptamente, tornando-a instável. Essa variação no comportamento do dano por fadiga é explicada pela transição da escala microscópica, onde a trinca tem a mesma ordem de grandeza dos grãos do material, para a escala macroscópica, onde a propagação do dano responde aos carregamentos globais.

Figura 7 – Superfície de falha por fadiga (PEREIRA, 2018)

Em nível microscópico, a fadiga se inicia devido a discordâncias na microestrutura do material em superfícies polidas. Sob carregamentos cíclicos, essas discordâncias se deslocam em direção às superfícies, formando intrusões e extrusões que dão origem às microtrincas. Essas microtrincas propagam-se lentamente e de forma irregular ao longo de planos de máxima tensão cisalhante até atingirem dimensões macroscópicas. Em superfícies com defeitos pré-existent, a trinca pode iniciar-se a partir desses pontos de concentração de tensão.

Figura 8 – Movimentação de discordâncias (CALLISTER, 2010)

A propagação macroscópica marca a segunda fase, onde a trinca não responde mais a fenômenos microscópicos, e sua taxa de propagação torna-se regular e função das propriedades macroscópicas do material e do carregamento nominal. O plano de

propagação se torna aproximadamente perpendicular à tensão de tração máxima, e a superfície de falha apresenta marcas de praia que indicam o tipo e magnitude do carregamento. A Lei de Paris-Erdogan descreve a propagação estável nesse estágio, relacionando a taxa de propagação da trinca à variação do fator de intensidade de tensão. A fase final ocorre quando o fator de intensidade de tensão atinge um valor crítico (tenacidade à fratura), levando à falha final.

Para a avaliação do fenômeno, é possível ainda utilizar as Curvas de Wöhler (S-N), obtidas através de testes com corpos de prova sob ciclos de carregamento até a falha. Essas curvas relacionam a amplitude de tensão (S) ao número de ciclos (N) e são úteis para o regime de fadiga de alto ciclo (10^3 a 10^6 ciclos), mas não distinguem os estágios de propagação. Em tais curvas, há ainda a definição das constantes C e B, que são dependentes das propriedades do material.

Figura 9 – Curva S-N (SCHIJVE, 2009)

$$S = C \cdot N^b \quad (8)$$

Em contraste, as Curvas T-N correlacionam a tração aplicada (T) com a quantidade de ciclos (N) até a falha, sendo particularmente adequadas para a análise de vida em fadiga de linhas de ancoragem, como cabos de aço e amarras. Na equação do modelo, as constantes M e K são obtidas a partir da API RP 2SK e R é a razão entre a variação de tração e a resistência à ruptura e Lm é definida como a razão entre a carga média e a resistência à ruptura.

Figura 10 – Curva T-N (API RP 2SK, 2024)

$$N = \frac{K}{R^M} \quad (9)$$

Tabela 1 – Valores de M e K (API RP 2SK, 2024)

Item	M	K
Amarra com malhete	3,0	1000
Elo kenter e Baldt	3,0	178
Cabo de aço Six Strand Rope	4,09	$10^{3,20-2,79.Lm}$
Cabo de aço Spiral Strand Rope	5,05	$10^{3,25-3,43.Lm}$

A partir da propagação do dano na estrutura, pode-se considerar ainda o conceito de dano acumulado por fadiga, que é estimado pelo modelo de Palmgren-Miner, que propõe um acúmulo linear de dano. Segundo esse modelo, a falha ocorre quando o dano acumulado atinge 100%, sendo calculado como a soma das frações de vida consumidas em cada ciclo. Contudo, o modelo não considera os efeitos de subcargas ou sobrecargas. No modelo, n representa o número de ciclo aplicados à estrutura e N o número máximo de ciclo que o material suporta antes da falha, sob uma determinada amplitude de carga.

$$D = \sum_{i=1}^N \frac{n_i}{N_i} \quad (10)$$

Os modelos apresentados pelas curvas S-N, T-N não são capazes de prever, quando usados de maneira isolada, o comportamento de progressão da falha na estrutura, contudo, por meio da Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) e a Lei de Paris, é possível descrever o comportamento da propagação de trincas por fadiga. Embora a MFLE seja amplamente utilizada para a fase de propagação macroscópica estável, ela não se aplica às fases de iniciação microscópica nem à ruptura final. Por essa razão, o presente trabalho optou por utilizar abordagens empíricas como as curvas T-N, que abrangem todo o ciclo de vida da estrutura, da nucleação à falha do sistema, em detrimento da MFLE.

6. Corrosão

A corrosão é definida como o resultado de um processo eletroquímico contínuo entre um material e o ambiente, levando à sua deterioração progressiva quando há condições favoráveis para a reação. Esse processo ocorre de maneira natural e é prejudicial a estruturas de engenharia, pois altera

as propriedades idealizadas do material, podendo comprometer a viabilidade do projeto. A compreensão desse fenômeno é facilitada quando se considera que, termodinamicamente falando, ele é o inverso do processo metalúrgico, ocorrendo espontaneamente em metais, exceto os nobres. A reação que rege o processo corrosivo é a oxirredução, que envolve a perda de elétrons, oxidação, por um agente redutor e o ganho de elétrons, redução, por um agente oxidante, sendo ambas as reações simultâneas e interdependentes. Embora a termodinâmica indique a suscetibilidade da reação, a abordagem cinética é essencial para avaliar a velocidade do processo, que pode ser tão lenta a ponto de ser considerada nula, na prática. A taxa de corrosão, geralmente expressa em milímetros por ano (mm/ano), pode ser estimada a partir da corrente de corrosão, utilizando a Lei de Faraday. Na equação, m é a massa consumida ou depositada, M é a massa molar da substância, I é a intensidade de corrente elétrica gerada, t é o tempo de análise do fenômeno, n é a quantidade de elétrons envolvidos no processo e F é a constante de Faraday

$$m = \frac{M.I.t}{n.F} \quad (11)$$

Os tipos de corrosão podem ser classificados pela sua morfologia ou pelos agentes e mecanismos que a provocam. Em ambientes marinhos e fluviais, a corrosão aquosa é um dos tipos que pode ocorrer, e sua intensidade e tipo dependem de fatores como temperatura e pH. Em termos morfológicos, a corrosão pode ser uniforme, por placas, alveolar, puntiforme, intragranular, intergranular, transgranular, filiforme, por esfoliação gráfica, por dezincificação, em torno de um cordão de solda ou por empoamento por hidrogênio. Em aços doces e de baixa liga, comumente empregados em plataformas, embarcações e instalações portuárias, a corrosão uniforme é o tipo predominante, caracterizando-se por uma perda de material aproximadamente homogênea em toda a superfície.

Figura 11 – Corrosão uniforme (GENTIL, 1996)

Em estruturas de engenharia que são projetadas para operarem por longos períodos de tempo, considera-se a corrosão de longo prazo que é um fenômeno complexo e estocástico, onde fatores como concentração de sais, temperatura, pH e aeração, resultam em diferentes taxas de corrosão. O processo corrosivo de longo prazo é geralmente dividido em quatro fases distintas:

- **Fase 1 (Cinética):** Caracterizada por um comportamento linear, inicialmente controlado pelos mecanismos de ativação da reação e, em seguida, pela concentração de oxigênio no meio.
- **Fase 2 (Difusão de Oxigênio):** Apresenta um comportamento não-linear onde a taxa de corrosão diminui com o tempo devido à formação de uma camada de produtos de corrosão que impede o contato do oxigênio com o material.
- **Fase 3 (Anaeróbica):** Com a redução da concentração de oxigênio, bactérias redutoras de sulfato podem surgir, se houver nutrientes apropriados, fazendo com que a taxa de corrosão volte a crescer.
- **Fase 4 (Quase Estacionária):** Após um longo período de exposição, a taxa de corrosão se estabiliza, dependendo da disponibilidade de nutrientes e da perda da camada de ferrugem por erosão.

Figura 12 – Fases da corrosão de longo prazo (TING, 2011)

A compreensão desses diferentes estágios e fatores é crucial para a avaliação precisa do dano por corrosão em sistemas de ancoragem.

7. Avaliação conjunta fadiga-corrosão

Um dos primeiros modelos propostos para descrever a taxa de crescimento de trincas em um ambiente corrosivo sob carregamento cíclico é o modelo de superposição linear, desenvolvido por WEI e LANDES (1969). Este modelo assume que a taxa total de crescimento de trincas em um

ambiente corrosivo (da/dN_{FC}) é uma combinação de dois termos. O primeiro termo relacionado ao crescimento do dano sob fadiga (da/dN), que depende das propriedades mecânicas do material e das características do carregamento cíclico em um ambiente inerte. O segundo termo relacionado ao crescimento da trinca devido ao efeito da corrosão que depende do ambiente e do tempo de exposição ao meio agressivo sob carregamento estático.

$$\frac{da}{dN_{FC}} = \frac{da}{dN_t} + \int \frac{da}{dt}(K)dt \quad (12)$$

Há ainda a metodologia proposta por DU et al. (2020) para a avaliação de danos em linhas de amarração. Este modelo considera os efeitos combinados da corrosão marinha e das alterações climáticas sobre o comportamento das linhas. DU et al. (2020) enfatizam que a corrosão é um fator inevitável em estruturas aquaviárias, impactando significativamente a resistência e confiabilidade dessas estruturas.

No modelo de DU et al. (2020), os efeitos da corrosão são representados por uma redução no diâmetro nominal (D) e na rigidez axial (EA) das linhas. O estudo utiliza um modelo de corrosão uniforme com uma taxa de corrosão constante, conforme recomendado por HOU et al. (2017). A taxa de corrosão recomendada é de 0,4 mm por ano, conforme indicado pela DNV (2013) e especificamente para linhas de fundeio compostas por amarras.

As expressões para quantificar a resistência à ruptura (T_b) e a rigidez axial (EA) de uma linha de amarração, considerando a redução do diâmetro devido à corrosão, são:

- **Resistência à ruptura:**

$$T_b = c \cdot D^2 \cdot (44 - 40 \cdot D) \quad (13)$$

$$T'_b = T_b \cdot \left(\frac{D'}{D}\right)^2 \quad (14)$$

- **Rigidez axial**

$$EA = 1,01 \cdot 10^8 \cdot D^2 \quad (15)$$

$$EA' = EA \cdot \left(\frac{D'}{D}\right)^2 \quad (16)$$

- **Redução do diâmetro da linha**

$$D' = D - 0,0004 \cdot i \quad (17)$$

Onde D' é o diâmetro da linha sob o efeito da corrosão, i é a quantidade de anos de exposição. As características da linha, como a resistência à ruptura inicial (T_b) e a rigidez axial (EA), são calculadas com base no diâmetro nominal (D) e na constante c , que depende do grau do aço, conforme IACS (2015). Para aços de grau 2, o valor de c seria de $1,37 \times 10^4$ e para aços de grau 3, $1,96 \times 10^4$.

8. Modelagem de sistemas de ancoragem multilinhas

Os sistemas de ancoragem são componentes essenciais para manter uma unidade flutuante em uma posição ou área de interesse específica, mesmo sob a ação de forças ambientais externas. A utilização de múltiplas linhas de ancoragem é crucial, pois reduz significativamente o deslocamento (*offset*) da unidade flutuante, diferentemente de um sistema de ancoragem de ponto único, que permitiria uma grande região de deriva. Em arranjos multilinhas, o comportamento de cada linha é interdependente e influencia as demais, operando de forma conjunta.

Figura 13 – Diagrama de forças de um sistema de linhas de ancoragem

A decomposição de forças do arranjo apresentado no eixo x , considerando a posição de equilíbrio, pode ser dada através da seguinte equação:

$$\sum F_x: F_{L1} \cdot \cos(\theta_1) + F_{L2} \cdot \cos(\theta_2) + F_{L3} \cdot \cos(\theta_3) + F_{L4} \cdot \cos(\theta_4) = 0 \quad (18)$$

Consequentemente, a decomposição de forças no eixo y é dada pela equação a seguir:

$$\sum F_y: F_{L1} \cdot \sin(\theta_1) + F_{L2} \cdot \sin(\theta_2) + F_{L3} \cdot \sin(\theta_3) + F_{L4} \cdot \sin(\theta_4) = 0 \quad (19)$$

A condição para resolução do sistema é que o deslocamento de todos os *fairleads* do sistema tenha o a mesma magnitude, em todos os eixos de liberdade do sistema. Tal condição é expressa por meio das expressões a seguir:

$$\Delta_{x_{r1}} = \Delta_{x_{r2}} = \Delta_{x_{r3}} = \Delta_{x_{r4}} \quad (20)$$

$$\Delta_{y_{r1}} = \Delta_{y_{r2}} = \Delta_{y_{r3}} = \Delta_{y_{r4}} \quad (21)$$

A modelagem desses sistemas deve considerar uma série de fatores, incluindo os efeitos ambientais, as características da estrutura flutuante, as propriedades dos materiais das linhas, o arranjo físico do sistema de ancoragem e os carregamentos externos. O equilíbrio estático de um sistema multilinhas é estabelecido quando a soma vetorial das forças nas direções x e y , que definem o plano da superfície da água, é nula. Adicionalmente, as condições de equilíbrio exigem que o deslocamento (ΔX_r) seja igual, em módulo, para todas as linhas do sistema em todos os graus de liberdade.

Para o contexto de ambientes fluviais, adota-se uma simplificação de dois graus de liberdade. Isso significa que a movimentação é analisada primariamente no plano da superfície da água, eixos x e y , desconsiderando movimentos de *heave* que são considerados muito pequenos em relação às dimensões das unidades flutuantes portuárias.

Conforme proposto por BARBOSA e CARDOSO (2020), é possível definir as variáveis geométricas que regem o comportamento de cada linha de fundeio. Define-se então o comprimento total da linha (S_t), o comprimento suspenso (S), o comprimento sobre o leito (S_{LEITO}) e as projeções horizontais (X_f e X_r). Obtém-se então a equação 22, que, ao ser expandida, permite que a configuração geométrica de uma linha em catenária seja expressa em termos de uma única variável: a força horizontal externa (H), equação 23.

$$X_f - S + S_t - X_r = 0 \quad (22)$$

$$\left(\frac{H}{w} \cdot \cosh^{-1} \left(\left(\frac{w \cdot y}{H} \right) + 1 \right) \right) - \left(\frac{H}{w} \cdot \sinh \left(\frac{w \cdot x}{H} \right) \right) + S_t - X_r = 0 \quad (23)$$

Figura 14 – Dimensões geométricas relacionadas à linha em catenária livre

Dada a dificuldade de isolar a variável H nessa equação devido à sua presença dentro do argumento de uma função trigonométrica inversa, pode-se utilizar métodos numéricos, como o método de Newton-Raphson, para encontrar o valor de H que gera uma configuração geométrica específica da linha. Esse método é capaz de determinar a força horizontal que resulta em uma dada geometria da linha.

8.1. Método de força bruta para busca da solução do sistema multilinhas

Para resolver sistemas de equações com várias linhas, propõe-se um algoritmo de "força bruta" direcionado. No lugar do uso de métodos de otimização complexos, este algoritmo estima a região de análise, definindo limites inferiores e superiores para a busca da solução com base nas características físicas do arranjo, tomando como base os pontos de lançamento das poitas do sistema de fundeio.

Uma vez definidos os limites superiores e inferiores que restringem o conjunto universo de análise e busca da solução, é gerado uma malha de resolução ajustável conforme a análise e, para cada posição testada no grid, o algoritmo calcula as forças presentes em cada linha e verifica se a soma vetorial de todas as forças é nula ou está abaixo de um valor de erro predefinido, identificando assim a posição de equilíbrio. A precisão da solução é diretamente dependente do tamanho da malha de busca: uma malha mais refinada aumenta a precisão, mas também aumenta o esforço computacional e o tempo de processamento.

Figura 15 – Grid de análise das condições de equilíbrio do sistema de fundeio

9. Contagem de ciclos

Para uma estimativa precisa da vida útil sob fadiga, é crucial quantificar as amplitudes reais dos esforços em cada ciclo de carga, devido ao caráter

aleatório dos carregamentos. O trabalho adota o método Rainflow de contagem de ciclos, proposto por Matsuishi e Endo (1968) e padronizado pela norma ASTM E1049-85. Este método é empregado para obter o histórico de carregamentos variáveis aos quais a estrutura é submetida, identificando picos e vales para determinar as amplitudes de carga.

Para geração numérica dos carregamentos aleatórios, pode-se utilizar a função "Aleatório" do Microsoft Excel®, que emprega o gerador de números pseudoaleatórios Mersenne Twister (baseado no método congruente linear – LCG).

10. Exemplificação da metodologia de análise e avaliação conjunta da fadiga-corrosão de linhas.

10.1. Resolução e obtenção do comportamento do sistema multilinhas

Para resolver sistemas de equações com várias linhas, propõe-se um algoritmo de "força bruta" direcionado. No lugar do uso de métodos de otimização complexos, este algoritmo estima a região de análise, definindo limites inferiores e superiores para a busca da solução com base nas características físicas do arranjo, tomando como base os pontos de lançamento das poitas do sistema de fundeio.

Objetivando aplicar a metodologia proposta, exemplificativamente, pode-se adotar uma unidade flutuante com as seguintes características:

Dimensões	Valor
Comprimento total	30 m
Boca	12 m
Pontal	1,4 m
Deslocamento Leve	144,5 ton
Deslocamento carregado	172,8 ton

Tendo em vista que a unidade considerada opera como uma instalação portuária, deve-se também definir a embarcação tipo que utiliza a estrutura. A seguir apresentam-se as características da embarcação padrão:

Dimensões	Valor
Comprimento total	30 m
Boca	10 m
Pontal	2 m

Porte bruto (TPB) 270 ton

Ainda, no que tange às condições do ambiente fluvial de implantação da unidade flutuante portuária, tem-se as seguintes características:

Parâmetros	Valor
Profundidade máxima	15 m
Velocidade máxima na cheia	3 nós
Profundidade mínima	3 m
Velocidade máxima na seca	2,5 nós
Densidade da água	1000 kg/m ³
Largura da via	1700 m

Tem-se que o presente trabalho não objetiva apresentar a rotina de cálculo dos esforços gerados em decorrência do impacto da embarcação típica e de fatores como correnteza e vento. Contudo, a partir da estimativa dos esforços atuantes na estrutura pode-se obter os seguintes dados.

Condições analisadas	Valor	
Deslocamento leve	Cheia	3,81 kN
	Seca	3,05 kN
Delocamento carregado	Cheia	6,79 kN
	Seca	6,07 kN

Dessa forma, denota-se que o maior carregamento a que o conjunto é submetido é de 6,796kN. Assim, de posse de tal dado e considerando que o esforço é aplicado integralmente no sentido longitudinal da unidade flutuante, acompanhando a correnteza fluvial, pode-se aplicar as metodologias propostas para resolução do sistema multilinhas e avaliação do dano.

Caracterizando o sistema de fundeio, pode-se definir os dados de cada linha e assumir que o arranjo do conjunto apresenta simetria, com as coordenadas apresentadas a seguir:

Figura 16 – Arranjo proposto para a análise do sistema de fundeio

Tabela 6 – dados das linhas

Dados das linhas	Valor
Diâmetro (pol)	2
Diâmetro (mm)	50
Peso linear (kN/m)	0,562

Tabela 7 – coordenadas das poitas e fairlaids

Linha	Poita (x,y,z)	Fairlaid (x,y,z)
1	(0,0,-15)	(30,40,0)
2	(90,0,-15)	(60,40,0)
3	(90,92,-15)	(60,52,0)
4	(0,92,-15)	(30,52,0)

O uso do método de força bruta para resolução da posição de equilíbrio do sistema multilinhas avalia as posições de uma malha com tamanho do elemento de 0,0001 m e um erro de 0,01 m. O resultado da aplicação do código proposto é apresentado a seguir:

Posição	Parâmetro	L1	L2	L3	L4
Inicial	Pos. Eq. fl. X (m)	30	60	60	30
	Pos. Eq. fl. Y (m)	40	40	52	52
	H (kN)	23,8498	23,8498	23,8498	23,8498
	Hx (kN)	14,3099	-14,3099	-14,3099	14,3099
	Hy (kN)	-19,0798	-19,0798	19,0798	19,0798
	V (kN)	21,7525	21,7525	21,7525	21,7525
	T (kN)	32,2798	32,2798	32,2798	32,2798
	Tensão (MPa)	16439,99	16439,99	16439,99	16439,99
Final	Pos. Eq. fl. X (m)	30,3351	60,3351	60,3351	30,3351
	Pos. Eq. fl. Y (m)	40	40	52	52
	H (kN)	26,7198	21,4002	21,4002	26,7198
	Hx (kN)	16,1458	-12,7478	-12,7478	16,1458
	Hy (kN)	-21,2899	-17,1891	17,1891	21,2899
	V (kN)	22,8377	20,7815	20,7815	22,8377
	T (kN)	35,1498	29,8302	29,8302	35,1498
	Tensão (MPa)	17901,69	15192,44	15192,44	17901,69

Figura 17 – Resultado obtido para o comportamento do sistema de linhas nas condições iniciais (sem carga externa) e finais (com carga externa)

De posse dos dados relativos ao estado de equilíbrio, máximo e mínimo, do sistema multilinhas, é possível conhecer os carregamentos e tensões em cada linha do conjunto.

Deve-se aqui destacar que o estado chamado de “máximo” está relacionado à condição do sistema de linhas submetido ao carregamento externo. O estado chamado de “mínimo”, por sua vez, está relacionado à condição do sistema de linhas na condição inicial, sem a aplicação de carregamentos externos.

Dessa forma, considerando um arranjo simétrico de linhas, no estado chamado de “mínimo”, os carregamentos em cada uma delas também serão simétricos. No estado chamado de “máximo”, quando há a aplicação do carregamento externo considerado, algumas linhas serão tracionadas e outras serão aliviadas.

Tabela 8 – Carregamentos e tensões nas linhas

Dados	L1	L2	L3	L4
T min (kN)	32,2	32,2	32,2	32,2
T max (kN)	35,1	29,8	29,8	35,1
σ min (MPa)	16439,9	16439,9	16439,9	16439,9
σ max (MPa)	17901,6	15192,4	15192,4	17901,6
$\Delta\sigma$ (MPa)	1461,7	1247,5	1247,5	1461,7

10.2. Avaliação do dano devido à corrosão

A metodologia empregada para essa avaliação baseia-se nas proposições de DU et al. (2020). Conforme essa abordagem, a corrosão é quantificada pela redução do diâmetro nominal da linha ao longo do tempo, impactando diretamente suas propriedades mecânicas.

Conforme o modelo, a redução do diâmetro afeta a resistência à ruptura (Tb') e a rigidez axial (EA') das linhas, que são calculadas pelas Equações 14 e 16, respectivamente, em função da proporção do diâmetro corroído em relação ao diâmetro original. Para a análise numérica, foram utilizados dados de uma amarra de aço grau 2, com diâmetro inicial de 50 mm. A tabela a seguir apresenta os dados da amarra e o comportamento do dano devido à corrosão ao longo do tempo.

Tabela 9 – Dados de corrosão

Parâmetros	Valor
C1 (Gr. 2)	13700
C2 (Gr. 3)	19600
Tb (kN)	1370
D (m)	0,05
A (m ²)	0,0020
EA (kN)	252500

Tabela 20 – Comportamento da corrosão

Anos	Diâmetro D (m)	Resistência à ruptura Tb' (kN)	Rigidez axial EA' (Kn)
1	0,0496	1348,1	248476,1

2	0,0492	1326,5	244484,6
3	0,0488	1305,0	240525,4
4	0,0484	1283,7	236598,5
5	0,0480	1262,5	232704
6	0,0476	1241,6	228841,7
7	0,0472	1220,2	225011,8
8	0,0468	1200,2	221214,2
9	0,0464	1179,8	217448,9
10	0,0460	1159,5	213716

10.3. Avaliação do dano devido à fadiga

A metodologia adotada para essa avaliação baseia-se na norma API RP 2SK, utilizando o método das curvas T-N. Reconhecendo que os carregamentos reais em ambientes fluviais e marinhos são dinâmicos e aleatórios, e não de amplitude de tensão constante, o trabalho emprega o método Rainflow de contagem de ciclos, padronizado pela norma ASTM E1049-85, para quantificar as reais amplitudes dos esforços em cada ciclo de carga.

Para exemplificar numericamente, foram gerados carregamentos aleatórios utilizando a função "Aleatório" do Microsoft Excel®, que emprega o gerador de números pseudoaleatórios Mersenne Twister (baseado no método LCG), oscilando em torno das cargas máximas e mínimas calculadas para cada linha. Em um período de análise de 15 dias, com ciclos de carregamento de 10 segundos, são gerados aproximadamente 129.600 ciclos. A contagem e processamento desses ciclos foram realizados por um código Rainflow implementado em Python®. O resultado é um histograma que relaciona a variação de carregamento com a quantidade de ciclos ocorridos sob cada amplitude de carga.

Figura 18 – 100 primeiros carregamentos aleatórios analisados

Figura 19 – Histograma de carregamentos

Para estimar o dano acumulado por fadiga, utiliza-se o modelo de Palmgren-Miner, que considera um acúmulo linear do dano. As curvas T-N são aplicadas com constantes M e K específicas para o tipo de amarração (e.g., amarra com malhete comum: M=3,00, K=1000, conforme API). No exemplo numérico, a perda de diâmetro devido ao dano por fadiga foi estimada em 5.547×10^{-9} metros para o período analisado. A escolha do período de 15 dias para a análise foi influenciada pelo tempo computacional exigido para o cálculo dos ciclos, que aumenta exponencialmente com o número de ciclos.

Tabela 31 – Avaliação do dano por fadiga nos 3 primeiros ciclos dentro do período analisado

Variação de carga (kN)	n	N _i	n _i /N _i	D
$3,4. (10^{-5})$	1	$6,4. (10^{25})$	$1,5. (10^{-26})$	$3,1. 10^{-25}$
$5,8. (10^{-5})$	1	$1,3. (10^{25})$	$7,6. (10^{-26})$	
$8,3. (10^{-5})$	1	$4,4. (10^{25})$	$2,2. (10^{-25})$	

Assim, tendo em vista que o dano é uma grandeza percentual, sua dimensão linear pode ser expressa a partir da seguinte expressão:

$$Dd = D. (\text{Diâmetro da linha}) \quad (24)$$

Dessa forma, tendo dano gerado e o diâmetro da linha, obtém-se o dano por fadiga de 5.547×10^{-9} metros para o período analisado de 15 dias.

10.4. Estimativa do dano conjunto sob fadiga e sob corrosão

A metodologia empregada para calcular o dano total baseia-se no princípio do modelo de superposição linear, proposto por WEI e LANDES.

De acordo com essa abordagem, o dano total é mensurado pela soma linear dos danos avaliados de forma isolada, tanto por fadiga quanto por corrosão.

Para realizar esta estimativa conjunta, é fundamental que a análise do dano por corrosão seja feita para o mesmo período da análise do dano por fadiga. No exemplo numérico apresentado, a análise do dano por fadiga foi realizada para um período de 15 dias, portanto, o dano por corrosão também foi calculado para esse mesmo intervalo. Este período de 15 dias corresponde a aproximadamente 0,0411 anos.

A avaliação do dano por corrosão para este curto período utiliza a Equação 17. Após a somatória, os resultados para um período de 15 dias são:

Tabela 42 – Dados finais do comportamento do dano no período analisado

Parâmetros	Valor
Período de análise	15 dias
Dano por corrosão	$1,643. (10^{-5})$
Dano por fadiga	$5,547. (10^{-9})$
Dano total	$1,1644. (10^{-5})$

11. Conclusão

A análise dos resultados evidencia a correlação direta entre o dano sofrido em uma estrutura e a redução de sua resistência à ruptura, principalmente devido ao efeito da corrosão. Essa diminuição da resistência tem um impacto direto na capacidade da estrutura de resistir aos efeitos da fadiga, estabelecendo uma retroalimentação que torna os danos combinados mais severos do que se analisados isoladamente. O estudo também observa que a rigidez do sistema de ancoragem é diretamente influenciada pelo peso linear e pelo módulo de elasticidade das linhas, bem como pela quantidade de linhas utilizadas; o aumento dessas características ou do número de linhas reduz significativamente o deslocamento (*offset*) da unidade flutuante para um mesmo carregamento, conferindo maior rigidez ao sistema.

O método proposto para encontrar o equilíbrio do sistema de fundeio perfaz um algoritmo de "força-bruta". Embora eficaz para soluções precisas, este método requer um tempo computacional considerável, que aumenta significativamente com o nível de precisão da análise.

A metodologia proposta abrange desde a caracterização das estruturas e fenômenos até a estimativa do dano combinado, baseada na

literatura existente, e busca inovar na simplificação do cálculo para sistemas multilinhas. Essa inovação é atingida ao expressar a configuração de uma linha em termos da força horizontal externa, permitindo que o sistema de várias linhas seja resolvido variando-se a posição do conjunto até que as forças atuantes em cada linha atinjam o equilíbrio, o que reduz o esforço computacional e simplifica a complexidade da análise de sistemas com muitas variáveis.

Ainda, se destaca as limitações da metodologia como a consideração de apenas dois graus de liberdade para o movimento da unidade flutuante. Tal consideração é adequada para ambientes fluviais abrigados, mas não para situações com alturas de onda significativas. A análise também se limita a linhas homogêneas, não contemplando a consideração de linhas mistas.

12. Recomendações de trabalhos futuros

Embora a metodologia apresentada seja eficaz para condições de águas calmas e baixa altura de onda, com sistemas de catenária simples e dois graus de liberdade para a movimentação da unidade flutuante, o modelo possui limitações. Pode-se então, em trabalhos futuros, haver a incorporação de mais graus de liberdade (como *roll*, *pitch*, *yaw* e *heave*) para modelar o comportamento do sistema de fundeio em ambientes mais complexos e adversos, mesmo que isso acarrete um aumento no esforço computacional.

Outro ponto de implementação é a extensão do período de análise. O estudo presente utilizou um intervalo curto de 15 dias, devido ao tempo computacional. Trabalhos futuros deveriam considerar um período de análise mais longo, compatível com a vida útil da estrutura, ou propor formulações de extrapolação para correlacionar dados de danos de curto e longo prazo. Para otimizar a velocidade de obtenção de resultados, a implementação de métodos de convergência é indicada, a fim de reduzir o esforço computacional. A análise atual considera linhas inextensíveis. Para cenários de maiores profundidades ou carregamentos significativos, como em ambientes *offshore*, a extensibilidade das linhas de ancoragem deve ser considerada, uma vez que se torna um fator relevante na modelagem do comportamento do sistema.

No que concerne à avaliação do dano, a modelagem da corrosão atualmente se baseia em simplificações e taxas de corrosão propostas na bibliografia. Dada

a natureza estocástica e multifatorial da corrosão, estudos futuros poderiam incluir levantamentos *in loco* das taxas de corrosão para os metais utilizados, sob as condições ambientais reais, a fim de obter uma avaliação mais precisa do dano total.

Por fim, sugere-se complementar a metodologia com a implementação de critérios de seleção para poitas ou outros elementos de ancoragem, garantindo sua estabilidade mesmo com grandes movimentações da unidade flutuante. Também se propõe a análise de linhas mistas, com diferentes características ao longo de seu comprimento, para otimização técnica e financeira dos sistemas de ancoragem.

13. Referências Bibliográficas

ALBRECHT, C. H., 2005, Algoritmos evolutivos aplicados à síntese e otimização de sistemas de ancoragem. Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

AMARAL, Giovanni Aiosa do. 2020, Analytical Assessment of the Mooring System Stiffness. Dissertação de M. Sc., Escola Politécnica/USP, São Paulo, SP, Brasil.

ANDRADE, B. L. R.; BRINATI, H. L.; MORISHITA, H. M.; FERRARI, J. A. Sistema de Ancoragem e Posicionamento. 1 ed. São Paulo. USP/Petrobrás, 1995.

ANTAQ. Desempenho Aquaviário 2022 – Estatísticas dos portos e das navegações no ano de 2022. Brasília, Brasil. SDS, GEA. 2023.

API RP 2SK, Design and Analysis of Stationkeeping Systems for Floating Structures, 4 ed. American Petroleum Institute, 2024.

ASTM INTERNATIONAL. Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis. ASTM E1049-85. West Conshohocken, PA: ASTM, 2011.

ÁVILA, Gabriela Grisolia de. 2005, Cálculo de Fadiga de Risers Rígidos Através da Mecânica da Fratura. Dissertação de M. Sc., COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

BARBOSA, José Venicius da Costa; CARDOSO, Gabriel Felipe Nogueira. Utilização do Método de Otimização em Planilhas Eletrônicas na Solução de Problemas de Amarração de Estruturas Flutuantes que Utilizam Linhas em Catenária Livre. In: 28º Congresso Internacional de Transporte Aquaviário,

Construção Naval e Offshore. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

CALLISTER, William D. ; RETHWISCH, David G.. Materials Science and Engineering an Introduction. 8 ed. Utah. Wiley. 2010.

Confederação Nacional do Transporte [CNT]. Brasil desperdiça dois terços do seu potencial hidroviário. Brasília, Distrito Federal. 02 de outubro de 2019. Disponível em < <https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/brasil-desperdica-dois-tercos-do-potencial-hidroviario>>, acesso em 21/01/2024.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Definição de Critérios que Classificam o Empreendimento como IP4 e Classificação dos Tipos de IP4. Ministério da Infraestrutura. Brasília, Distrito Federal. Brasil, 2021.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. IP4. Brasília, Distrito Federal. 25 de julho de 2019. Disponível em < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/antiga-daq/ip4#:~:text=A%20IP4%20tem%20como%20objetivo,aliment%C3%ADcios%2C%20vestu%C3%A1rios%2C%20entre%20outros.>>, acesso em 21/01/2024.

DU, Junfeng; WANG, Hongchao; WANG, Shuqing; SONG, Xiancang; WANG, Junrong; CHANG, Anteng. Fatigue Damage Assessment of mooring lines under the effect of wave climate change and marine corrosion. In: Ocean Engineering, 2020.

FARADAY, M. Experimental Researches in Electricity. Seventh Series. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1834, vol. 124, p.77-122.

FERNANDES, Antonio Carlos. Up-to-date Spreadsheet Program for Preliminary Analysis of Flexible and Steel Catenary Risers Using Catenary Concepts. Proceedings: 10° International Symposium on Offshore Engineering Held at COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brazil. 1997.

FILHO, Pedro José Barusco. 1987, Estudo de um Critério de Projeto de Sistemas de Ancoragem para Águas Profundas. Dissertação de M. Sc., COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

FONSECA, M. M. ARTE NAVAL. 6 ed. Rio de Janeiro, Serviço de Documentação da Marinha, 2002.

GENTIL, Vicente. Corrosão. 3 ed. Rio de Janeiro, LTC, 1996.

HAN, Zhong-ying; HUANG, Xiao-guang; CAO, Yu-guang; XU, Jin-quan. A nonlinear cumulative evolution model for corrosion fatigue damage. Journal of Zhejiang University, 2014.

HOU, H.M., Xu, T.J., Dong, G.H., Zhao, Y.P., Bi, C.W., 2017. Time-dependent reliability analysis of mooring lines for fish cage under corrosion effect. Aquacult. Eng. 77, 42–52.

JÚNIOR, Édison de Oliveira Vianna; FILHO, Luciano Moreira de Sousa; OLIVEIRA, Evalton Arantes de. Alternativas de Projeto para Terminais Hidroviários da Região Amazônica. In: 23° Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

LOGCOMEX. Quais são os 10 maiores portos do Brasil?. Curitiba, Paraná, 25 de fevereiro de 2022. Disponível em < [Portos do Brasil: quais são os 10 maiores? Dados e estatísticas \(logcomex.com\)](https://portosdoBrasil.com.br/quais-sao-os-10-maiores-portos-do-brasil/)>, acesso em 21/01/2024.

MATSUISHI M.; ENDO T. Fatigue of metals subject to varying stresses. Japan Society of Mechanical Engineers, 1968.

MINER, M. A. Cumulative Damage in Fatigue. Journal of Applied Mechanics, 1945, vol. 3, p.159-164.

PARIS, P.C, ERDOGAN, F, 1963. A Critical Analysis of Crack Propagation Laws. In: Journal of Basic Engineering, vol 85, 52, p.528-533.

PEREIRA, Fábio Gustavo Lima; LOURENÇO, Jorge Magner; NASCIMENTO, Rubens Maribondo do; CASTRO, Nicolau Apoena. Fracture Behavior and Fatigue Performance of Inconel 625. Materials Research, 2018.

PINA, Aline Aparecida. 2010, Metodologias de Análise, Síntese e Otimização de Sistemas para Produção de Petróleo Offshore Através de Metamodelos de Enxame de Partículas. Dissertação de M. Sc., COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

SCHIJVE, Jaap. Fatigue of Structures and Materials. 2° ed. New York, Springer. 2009.

SECKLER, Carolina dos Santos. 2011, Metodologia baseada em inspeção e retroanálise para verificação e ajustes de sistemas de ancoragem de unidades flutuantes de produção de petróleo offshore. Dissertação de M. Sc., COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

TING, Ong Shiou; POTTY, Narayanan Sambu; LIEW, M. Shahir. Prediction of Corrosion Rates in Marine and Offshore Structures. IEEE, 2011.

VASCONCELOS, Adriano Dutra de. 2003, Metodologia para Projetos de Estruturas Portuárias Flutuantes na Amazônia. Dissertação de M. Sc., Instituto Militar de Engenharia - IME. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

VERITAS, D. N. DNV Offshore Standard DNV-OS-E301, Position Mooring. [S.l]: [s.n.], Høvik, Norway. 2013.

WANG, Q.Y., Pidaparti, R.M., Palakal, M.J. Comparative study of corrosion fatigue in aircraft materials. AIAA J. 39. (2001).

WEI, R.P., Landes, J.D.: Correlation between sustained load and fatigue crack growth in high strength steels. In: Materials Research and Standards, vol 9, pp.25-27, Pensilvânia, Julho, 1069.

WÖHLER, A. Theorie Rechteckiger Eiserner Brückenbalken Mit Gitterwänden Und Mit Blechwänden. Zeitschrift Bauwesen 1855, vol 5, p.121-166.